

大褐黽蟾於臺灣本島的首次紀錄（半翅目：黽蟾科）

劉興哲^{1,*}、馬承漢²

¹ 臺灣昆蟲同好會 高雄市大樹區中山路 172 號

² 開南大學 桃園市蘆竹區開南路 1 號

* 通訊作者: td965771@gmail.com

摘要: 大褐黽蟾 (*Limnometra femorata* Mayr, 1865) 在臺灣的紀錄原僅限於離島的蘭嶼與綠島，本研究首次報導來自於臺灣本島的紀錄。

關鍵詞: 半水棲昆蟲、蘭嶼、綠島、恆春半島、水黽

大褐黽蟾屬 (*Limnometra*) 分布於東方區至澳洲 (Hungerford & Matsuda, 1958)，而臺灣唯一的此屬物種為大褐黽蟾 (*Limnometra femorata* Mayr, 1865)，目前臺灣僅記錄於蘭嶼和綠島 (Hayashi & Miyamoto, 2018)。本種是臺灣黽蟾科 (Gerridae) 中體長第二大的種類，體長最大者則為長翅大黽蟾 (*Aquarius elongatus* (Uhler, 1897))，體長 19–27 毫米 (Hayashi & Miyamoto, 2018)。Miyamoto (1964) 首次提供日本與那國島和綠島的大褐黽蟾紀錄，並預測臺灣本島應涵蓋在分布範圍內。本研究首次發現來自恆春半島的本種標本，證實了 Miyamoto (1964) 的預測。

本研究檢查之標本存放於第一作者收藏 (HCLC: H.-C. Liu collection, Hsinchu, Taiwan) 及國立中興大學 (NCHU: National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan)。

大褐黽蟾

Limnometra femorata Mayr, 1865

(圖一 A–G)

標本檢查：TAIWAN: 1♀ (長翅型), Pingtung County, near Maanshan Nuclear Power Plant (第三核能發電廠附近), 1.XII.2018, K.-Y. Zheng leg. (HCLC); 1♀ (長翅型), Pingtung County, Chufeng Mountain (出風山), 26.VI.2020, I.-L. Lee & F.-S. Hu leg. (NCHU); 1♂, 3♀♀ (長翅型), Taitung County, Lanyu (蘭嶼), Dongqing (東清), 27.VII.2021, C.-H. Ma leg. (HCLC, NCHU).

鑑定特徵：大褐黽蟾具有較大的體長 (雄蟲 21–23 毫米，雌蟲 17–19 毫米) 可以輕易與臺灣產大黽蟾屬 (*Aquarius*) 以外的黽蟾科物種區分；本種可以通過以下特徵與大黽蟾屬區分：體色褐色 (圖一 A–B)、前胸側面黑色條紋延長至中胸側面並分開成兩條 (圖一 B)、中足腿節近頂端約 1/8 處呈淡黃色，最頂端黑色，並具有尖銳突出。

生物學資訊：本種於蘭嶼棲息於低海拔，可見於靜止水域及有樹蔭覆蓋之溪流緩流處；屏東出風山的標本採自樹林內的暫時性水域。前人研究推測一年可繁殖數代，3 月至 10 月為主要繁殖期 (Watanabe, 2020)。

分布：臺灣 (蘭嶼、綠島)、日本 (與那國島)、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞 (Hungerford & Matsuda, 1958; Miyamoto, 1964; Hayashi & Miyamoto, 2018)。新紀錄：臺灣 (恆春半島)。

誌謝

本研究特別感謝鄭楷穎先生及胡芳碩先生 (國立中興大學昆蟲學系) 提供重要的標本與審稿人之寶貴意見。

圖一、大褐黽蟚 (*Limnometra femorata* Mayr, 1865)：(A) 成蟲背面照；(B) 成蟲側面照；(C) 雄蟲生殖器腹面照；(D) 雌蟲生殖器腹面照；(E) 本種於臺灣的分布圖 (圓形符號標示本研究中檢視標本之採集地，三角形符號為文獻紀錄之採集地)；(F) 成蟲生態照；(G) 若蟲生態照。

引用文獻

- Hayashi, M. & Miyamoto, S. 2018. Hemiptera. pp 329–427. In: Kawai, S & Tanida, K (eds). Aquatic insects of Japan: manual with keys and illustrations, second edition. Tokai University Press, Kanagawa. (in Japanese)
- Hungerford, H. B. & Matsuda R. 1958. The *Tenagogonus-Limnometra* complex of the Gerridae. *The University of Kansas Science Bulletin* 39 (9): 371–457.
- Miyamoto, S. 1964. Semiaquatic Hemiptera of the South-west Island, lying between Kyushu and Formosa. *Sieboldia* 3 (2): 193–218, pl. 10.
- Watanabe, K. 2020. Reproductive ecology of *Limnometra femorata* Mayr, 1865 under rearing condition. *Bulletin of the Hoshizaki Green Foundation* 23: 219–225.

First Record of *Limnometra femorata* Mayr, 1865 (Hemiptera: Gerridae) in Taiwan Island

HSING-CHE LIU^{1,*}, CHEN-HAN MA²

¹ Taiwanese Society of Insect Natural History, No. 172, Heshan Rd., Dashu Dist., Kaohsiung City, Taiwan

² Kainan University, No.1, Kainan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City, Taiwan

* Corresponding author: td965771@gmail.com

Abstract: Distributional records of *Limnometra femorata* Mayr, 1865 in Taiwan were previously confined to Lanyu Island and Green Island. This study reports the first record of the species from Taiwan Island.

Keywords: semi-aquatic insect, Lanyu Island, Green Island, Hengchun Peninsula, water striders